

For citation / Atf için:

GENÇ, M., & EROĞLU GENÇ, F., (2026). Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik örneği. *Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED* 8(14), 153–178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18095038>, <https://dergipark.org.tr/pub/usbed>

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik örneği

Disability discourses in Western Children's Literature: Petey, My Left Foot and Out of My Mind

Mustafa GENÇ

Doktorant; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, 42090, Konya, Türkiye

E-mail: mustafagenc1@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1097-6950

Fatma EROĞLU GENÇ

Doktor; Bağımsız Araştırmacı, Sosyoloji, 42010, Konya, Türkiye

E-mail: fatimaeroglugenc@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0430-5501

Makale Türü / Article Type:

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderilme Tarihi / Submission Date:

23/11/2025

Revizyon Tarihleri / Revision Dates:

24/11/2025 (Editör k.), 19/12/2025 (Minör r.)

Kabul Tarihi / Accepted Date:

30/12/2025

Etik Beyan / Ethics Statement

- ✓ Yazar(lar), çalışmanın etik kurul onayına tabi olmadığını beyan eder(ler).
- ✓ The author(s) declare(s) that the study is not subject to ethics committee approval.

Araştırmacıların çalışmaya katkısı / Researchers' contribution to the study

1. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (%55).
Author contribution: Wrote the article, collected the data, and analyzed/reported the results (55%).
2. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (%45).
Author contribution: Wrote the article, collected the data, and analyzed/reported the results (45%).

Çıkar çatışması / Conflict of interest

Yazar(lar) bu çalışmada olası bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author(s) declare(s) that there is no potential conflict of interest in this study.

Benzerlik / Similarity

Bu çalışma intihal.net programında taranmıştır. Nihai benzerlik oranı % 3'tür.
This study was scanned using the intihal.net program. The final similarity rate is %3.

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

Öz

Dünya genelinde bir milyardan fazla engelli bireyin ve dolaylı olarak etkilenen milyarlarca insanın varlığı, engelliliğin hiçbir toplumun göz ardı edemeyeceği bir sosyal olgu olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, oldukça etkin eğitim materyalleri olan çocuk edebiyatı eserlerinde engellilik temasının nasıl temsil edildiğini incelemektedir. Bu konuyu işleyen üç çocuk kitabı aracılığıyla engelli bireylerin yaşam deneyimlerini, çevresel koşullardan etkilenme biçimlerini ve insan ilişkilerinde karşılaştıkları güçlükleri anlamayı hedeflemektedir. Araştırmanın temel sorusu; bu eserlerde engelli bireylerin yaşamı nasıl deneyimledikleri, çevresel koşullardan nasıl etkilendikleri, insan ilişkilerinde ne tür zorluklarla karşılaştıkları ve engelliliği nasıl algıladıkları gibi konular etrafında şekillenmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen çalışmada, Batı çocuk edebiyatına ait ve ortaokul düzeyine hitap eden *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* adlı çocuk edebiyatı eserleri amaçlı örneklerle seçilmiştir. Veriler doküman incelemesiyle toplanmış, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, engelli bireylerle sağlıklı ilişkiler kurulmasına, ihtiyaçlarının doğru biçimde belirlenmesine, bakım ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine, duygusal dünyalarının anlaşılmasına ve sosyal ilişkilerinin dinamiklerinin kavranmasına yönelik önemli bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Batı çocuk edebiyatı, Engellilik, Beyin felci

Discourses of disability in Western Children's Literature: *Petey, My Left Foot and Out Of My Mind*

Abstract

The global presence of over one billion people with disabilities, together with those indirectly affected, underscores disability as an inescapable social reality. This study investigates representations of disability in children's literature, considering such texts as significant educational resources. Through an analysis of three literary works addressing disability, the research explores how characters with disabilities experience everyday life, how environmental conditions shape these experiences, and what relational challenges they encounter. The study is guided by questions concerning how disability is constructed within literary narratives, how individuals negotiate their social and physical environments, and what emotional or social difficulties emerge. Employing a qualitative research design, three Western middle-grade novels—*Petey, My Left Foot*, and *Out of My Mind*—were selected through purposive sampling. Data were collected via document analysis and examined using content analysis. The findings offer valuable insights into fostering supportive relationships with individuals with disabilities, accurately identifying their needs, enhancing educational and care services, and understanding the emotional and social dynamics influencing their lives. Overall, the results emphasize the potential of children's literature to illuminate disability as a multifaceted experience and to promote more inclusive educational and social practices.

Keywords: Children's literature, Western children's literature, Disability, *Cerebral palsy*

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Disability is a social reality that no society in the world can afford to ignore. As one of the most profound experiences a human being can endure, it frequently becomes a subject in literary works. This study examines the discourse of disability in three high-quality fictional works originally written in Western children's literature and translated into Turkish. It aims to identify how individuals with disabilities experience and perceive life, how they are affected by environmental factors—particularly in the context of education and caregiving—and the challenges they face in interpersonal relationships, among many other issues.

Method

This study was conducted using a qualitative research method, employing purposive sampling. Several criteria guided the selection of the sample: the main characters of the selected books had to have disabilities; the works had to be originally written in Western children's literature and translated into Turkish; they had to target readers at the middle school level and above; and they had to be considered as works of high literary quality. The three books that met these criteria and formed the sample of the study are *Petey*, *Out of My Mind*, and *My Left Foot*. Data were collected through document analysis and analyzed using content analysis. Since these works are fictional rather than academic texts dealing explicitly with disability, the messages were extracted from within the narratives. During the analysis, key disability-related themes emphasized in all three books were coded and categorized thematically.

Findings

The findings from the three selected works, translated into Turkish from Western children's literature and focusing on the theme of disability, were grouped under five main themes. The section titled "Illness and Diagnosis" discusses the misdiagnoses faced by the disabled protagonists in all three books and the negative attitudes displayed by medical professionals. In the section "The Importance of Family Support," it was found that individuals with disabilities who had the support of their families were in a more advantageous position emotionally and environmentally, while those separated from their families experienced significant hardships. The section "The Influence of Environmental Actors" highlights both the positive and negative attitudes of caregivers and educators, as well as the critical role of friendship in the lives of individuals with disabilities. In the section "The Importance of Educational Opportunities," it was observed that access to education from an early age enables individuals with disabilities to develop their skills and potential, whereas the lack of educational opportunities results in major life challenges and losses. Finally, the section titled "Disability in the West Through the Words of the Priest" suggests that the historical and religious codes in Western societies, as reflected in the priest's statement when the disabled character is abandoned at a care home, may have contributed to negative perceptions and disadvantages for people with disabilities.

Conclusion, Discussion, and Recommendations

This study reveals the powerful role literature can play in uncovering life's tragedies, overlooked details, and problematic areas, as well as in fostering empathy. It is recommended that individuals who are part of the support network of persons with disabilities such as parents, siblings, friends, teachers, doctors, nurses, and caregivers make use of literary works that address disability in order to develop empathy and conduct more accurate needs analyses. In particular, special education teachers, all educators, and teacher candidates would benefit greatly from engaging with such texts. One effective way to combat peer bullying toward individuals with disabilities is to use literary narratives that depict their life stories to evoke empathy and compassion in students. The family serves as the most reliable refuge for individuals with disabilities, being the primary source of love and care. Therefore, families with disabled members should be supported on individual, societal, and institutional levels, and responsibility should be shared. However, solutions should be developed to ensure that individuals with disabilities are not separated from their families. Doctors who continuously develop themselves and can establish healthy communication with their patients can have a significantly positive impact on individuals with disabilities. Although the selected works are products of Western literature and reflect some historical and religious codes that have contributed to negative perceptions of disability in the West, the cultural and religious background of our own society seems to offer a more tolerant and accepting attitude toward disability, which can be considered an advantage.

GİRİŞ

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne göre: "Engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir" (UN, 2025). Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün hazırladığı Dünya Engellilik Raporu'nda, Birleşmiş Milletler'in engelli tanımından yola çıkılarak, dünya nüfusunun yaklaşık %15'inin engellilikle yaşadığı tahminine ulaşılmıştır. Bu oran, bir milyarın üzerinde dünya nüfusuna denk

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

gelmektedir. Aynı rapora göre Dünya nüfusunun %2,2'si ile %3,8'i yani 110-190 milyon arası insan, günlük işleyişte ciddi sorunlar yaşayan engelliler arasında yer almaktadır (WHO, 2011).

Dünya üzerinde bir milyarın üzerinde engelli insan ve bunların yakın çevresinde bulunup dolaylı olarak etkilenen milyarlarca insan düşünüldüğünde engelliliğin hiçbir toplumun göz ardı edemeyeceği bir sosyal gerçeklik olduğu ifade edilmelidir. Bu gerçeklik geçmişten bugüne istatistikler, akademik eserler, resmi raporlar gibi metinlerin dışında ve onlardan daha etkili formlar olan edebî metinlerde de ele alınmıştır. Edebî eserlerde ortaya konan ifade biçimleri, insanın dramını zaman ve mekân farklarını aşarak sunmakta, duyguları harekete geçirerek insan ruhunda sarsıcı devinimler oluşturmaktadır. Bu metinler, insanın anlaşılması her zaman kolay olmayan zengin ve geniş dünyasını kendi yöntemleriyle ifadelendiren, insana ayna olan ve insana insanı anlatan duygu yüklü içeriklerdir. Bu yönüyle insan psikolojisinin anlaşılmasına kritik katkılar sunmaktadır (Taşdelen, 2015). Edebî eserler aynı zamanda farklı toplumların karakteristik özelliklerinin de tespit edilebileceği metinler olarak kıymetlidir. Yazıldıkları toplumların yapısını ve kabuller zincirini yansıtmaktadırlar. Yazar, zihnindeki toplumsal birikimin izini eserine taşımakta, hem kurgu hem karakterlerin inşa edilmiş biçimi eserlerin sosyal zeminini oluşturmaktadır (Çelik, 2013). Ezcümle edebî metinler bütün sosyal bilimler müktesebatı için büyük öneme sahip metinlerdir.

Günümüzde edebiyatın bir alt türü olarak saygın bir konum edinmiş olan çocuk edebiyatı, kendine has bir üretim alanı olarak kabul görmüş ve kendine özgü tarzıyla niteliksel bağlamda ele alınmaya başlamıştır (Turanalp, 2025). Çocuk edebiyatı “duyguda, dilde, düşüncede çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle sunan; çocuğa okuma alışkanlığı kazandıran, edebiyat, sanat ve estetik yönden çocuğun gelişmesine katkı sağlayan; çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı” olarak tanımlanabilir (Şirin, 2019). Henüz zihin dünyaları toplumsal kalıplarla şekillenmeyen ve büyüklere nazaran daha meraklı olan çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak olayları, olguları toplumsal kalıplardan uzak şekilde, kendi bakış açılarına göre anlamakta, tanımlamakta ve yorumlamaktadırlar. Aynı şekilde çocuklar gerek kendilerinin gerekse başkalarının yaşadığı tecrübeleri kalıba girmemiş bir bakış açısıyla ele almaktadırlar. Çocuk edebiyatı yazarı, kurgusunu oluştururken, meseleye insan düşüncesinin en saf halini temsil eden çocuğun gözüyle yaklaşır. Bir çocuk kitabı, bu yazım çabası başarılı olduğu ölçüde nitelikli çocuk edebiyatı eserleri arasında yerini alır. Nitelikli bir çocuk edebiyatı eserinden beklenen, çocuk okuru toplumsal kalıplara sokmaya çalışmak değildir. Aksine ondan beklenen, toplumsal olayları çocuk gerçekliğiyle anlamaya çalışmaktır. Çocuklarda gerçekliği algılama şekli yetişkinlere göre farklı olduğu için çocuk edebiyatı

eserleri, olay ve olguları çocuğa göre ve çocuğun penceresinden kaleme almaktadırlar (Dilidüzgün, 2018). Diğer edebî türlerde olduğu gibi çocuk edebiyatı eserinde de yazar, gerçeği yeniden kurgulayarak ele almakta; gerçek adeta yazarın merceğinden süzülerek yeni bir kisveye bürünmektedir (Sever, 2021).

Daha küçük yaş grubuna hitap eden kitaplara nazaran, ortaokul yaş grubu kitapları, yaş grubunun bilişsel özelliklerine uygun bir biçimde farklılıklar gösterir (Tüfekçi Can, 2014a). Bu kitaplarda resim oranı azalırken metin yoğunluğu artmakta hatta çocuk okur tamamen resimsiz kitaplarla da bu dönemde tanışmaktadır. Geç çocukluk dönemi de denilen 11-14 ortaokul (erinlik çağı) ve 14 yaş ile başlayan ilk ergenlik dönemi çocukları daha küçük yaş gruplarına göre toplumsal kalıplar tarafından kuşatıldıklarını hissetmeye başlarlar (Tüfekçi Can, 2014b). Bu yaşlar aynı zamanda hayatın gerçekliğiyle yüzleşmeye başlanılan dönemdir. Bu dönemde yetişkinliğe adım atmak üzere olan çocuk, zihin dünyasındaki görece daha hür olan bakış açısıyla, toplumda yerleşik olan sosyal kalıpların çatışmasını hissetmeye başlar. Tutum ve davranışlardaki tutarsızlığı beraberinde getiren bu dönemde, çocuklar için nitelikli çocuk edebiyatı eserleri önemli bir terapi işlevi üstlenebilmektedir. Bibliyoterapi de denilen bu yöntemin, çocuğu sosyal yaşamın gerçeklerine hazırlama ve yaşanması muhtemel travmaları azaltmada önemli bir rolü olduğu kabul edilmektedir (Karagül, 2018). Tüm bu çerçevede çocuk edebiyatı metinlerinin oldukça etkili eğitim materyalleri olduğu ifade edilmelidir (Kayıran & Avcı, 2023; Sever, 2021; Şimşek & Kartal, 2022). Çocuk edebiyatı metinleri, hedef kazanımların klasik ders müfredatı şeklindeki didaktik biçimlerinden pek çok zaman daha etkili ve estetik düzeyi yüksek araçlardır. Çocuk veya genç bu araçlar sayesinde pek çok zaman bir şey öğrendiğini fark etmeden öğrenmektedir. Çocuk edebiyatı metinleri kişilerin sadece bilişsel yeteneklerine değil ruh dünyalarına da hitap ederek davranış değişikliği yapabilmektedir.

Bu araştırma, engelliliğin çocuk edebiyatı eserlerinde nasıl yer bulduğu ana problemiyle şekillenmiş ve engellilik temasıyla kaleme alınan üç eser üzerinden Batı çocuk edebiyatında engelliliğin hem toplumsal hem psikolojik yönleriyle nasıl ele alındığını ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu noktada araştırmada, engelliliğin ele alındığı metinlerde engelli bireylerin hayatı nasıl yaşadıkları, nasıl algıladıkları, çevresel koşullardan nasıl etkilendikleri, insani ilişkilerde karşılaştıkları sorunların neler olduğu gibi soruların izi sürülmektedir. Bu sayede onlarla nasıl ilişki kurulacağı, ihtiyaçlarının tespiti, bakım hizmetlerinin nasıl oluşturulacağı, iç dünyalarında yaşadıkları duygu ve düşüncelerin anlaşılması, çevresel etkilerin nasıl karşılık bulunduğu, eğitim süreçlerinin hangi düzenlemelerle iyileştirilebileceği, aile ilişkileri, tedavi

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

süreçleri, sosyal ilişkilerinin dinamikleri gibi pek çok mesele hakkında fikir sahibi olmak mümkün hale gelmektedir.

Çocuk edebiyatı ve engellilik bağlamında son yıllarda birtakım akademik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Konuya dair Ayfer Ünal, *Türk Çocuk Edebiyatında Engellilerin Temsili* isimli yüksek lisans tezinde 1969-2009 yılları arasında engelli bireyleri konu alan Türkçe yazılmış çocuk kitaplarını incelemiştir (Ünal, 2010). Bir başka yüksek lisans tezi de Dilek Toy'un *Engelli Birey Algısında Çocuk Edebiyatının Çocuk Gelişim Alanlarına Etkisi: İçimdeki Müzik Örneği* başlıklı çalışmasıdır. Toy bu çalışmasında çocuk kitaplarının çocuklar üzerindeki etkisini, engellilik bağlamında ele almaktadır (Toy, 2022). *Çocuk Kitaplarında Sorun Odaklılık: Engellilik Algısı* (Yakar vd., 2019) başlıklı makalede Yakar ve arkadaşları, Türk çocuk edebiyatında engellilik algısını ele almıştır. Ekici ve Ertem ise *Çocuk Kitaplarında Engelliler ve Sorunlarının İncelenmesi* başlıklı makalelerinde, çocuk kitaplarına yansıyan engelli çocukların sorunlarını ele almışlardır (Ekici & Ertem, 2019). Elkatmış ve Turan da *Çocuk Edebiyatında Engellilik Teması ile Karşılaşan Çocukların Engelliliği Algılamaları Üzerine Bir Araştırma* başlıklı makalelerinde, çocuk okurların söz konusu eserleri okuduklarında geliştirdikleri tutumları ölçmektedirler (Elkatmış & Turan, 2023). Yapılan literatür taramasında Batı çocuk edebiyatından Türkçeye çevrilmiş çocuk kitaplarının engellilik söylemlerini ele alan bir çalışmanın varlığına rastlanmamıştır. Bu nedenle Batı çocuk edebiyatında engellilik söylemlerini araştıran bu çalışma özgün bir yere tekabül etmektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Batı çocuk edebiyatında engellilik olgusunun ele alındığı bu araştırma nitel bir yöntemle hazırlanmıştır. Nitel araştırma, bireylerin veya grupların toplumsal veya insani bir soruna yükledikleri anlamı araştırma ve anlama yaklaşımıdır (Creswell & Creswell, 2021). Nitel yaklaşımla yapılan araştırmalarda nicel çalışmalardaki gibi genellemeler yapmak, sayılar biçimindeki verilere ulaşmak hedeflenmez; anlama, yorumlama, yaklaşımları keşfetme gibi bir perspektiften meseleler ele alınır. Nicel çalışmalar yaygınlık, oran, yoğunluk gibi hususları tespit edip daha genel fotoğraflar çekerken, nitel çalışmalar ele alınan meselenin daha derinlikli biçimde anlaşılmasına, gözden kaçırılan ayrıntıların tespit edilmesine önemli katkılar sunar. Araştırmada, çocuk edebiyatı eserlerinde engelli karakterlerin yaşamları boyunca, engelleri dolayısıyla karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Bu süreçte bireylerin ve toplumun engelli bireylere nasıl yaklaştığı, onları nereye konumlandığı, onlarla hangi biçimlerde ilişki

kurdukları gibi meseleler ardına düşülen sorulardır. Bununla beraber engelli bireylerin hayatlarını zorlaştıran ve kolaylaştıran hususların neler olduğu, duygusal iniş çıkışları, aileleriyle, arkadaşlarıyla ve diğer toplumsal birimlerle ilişkileri gibi konular da ele alınmıştır. Tüm bunların nitel yöntemle anlaşılıp yorumlanması daha işlevsel görülmüştür.

Evren/Örneklem/Çalışma grubu

Örneklem seçiminde amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme araştırmacı, araştırma nesnelere taşıdıkları nitelikleri nedeniyle örnekleme dâhil eder. Amaçlı örnekleme, örneklem tespiti esnasında rastgele olmamakla birlikte belirli bir teoriye veya belirli sayıda katılımcıya ihtiyaç duymayan bir tekniktir. Bu teknik nitel araştırmalarda, kaynakların olabildiğince verimli şekilde kullanılabilmesi için bilgi açısından zengin vaka ve araştırma nesnelere belirlemek amacıyla kullanılır (Etikan, 2016). Bu bağlamda araştırmada değerlendirmek üzere seçilen eserlerde bazı kriterler belirleyici olmuştur: Öncelikle araştırmacının teması engellilik olduğu için ana karakterini engelli bireylerin oluşturduğu eserler seçilmiştir. Bir diğer kriter de seçilen kitapların Batı çocuk edebiyatından Türkçeye kazandırılmış olmasıdır. Bu noktada yaş grubuyla ilgili de bir sınırlandırma yapılmış; ortaokul ve üzeri yaş grubuna hitap eden eserler arasından seçim yapılmıştır. Daha küçük yaş grubu çocuk edebiyatı eserlerinde, hitap edilen yaş grubunun özellikleri gereği, az metin çok görsel tercih edilir. Bu tür eserlerde analiz yapılırken görsel de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, küçük yaş grubuna hitap eden eserler, başka müstakil bir çalışmanın konusu olması gerektiği düşünülerek örnekleme dâhil edilmemiştir.

Örneklem seçiminde dikkat edilen bir diğer husus seçilen eserlerin nitelikli çocuk edebiyatı eseri olmasıdır. Bunu yapabilmek için çocuk edebiyatı eserlerini bilimsel bir ölçek dâhilinde inceleyen, filtreleyen ve puanlandıran bir dijital uygulama olan Yayın Dedektifi web sitesinin verilerinden faydalanılmıştır (Yayın Dedektifi, 2025). Yayın Dedektifi'nde engellilik temalı kitapların bulunduğu "Farklılıklara Saygı Gösterme" kazanımı maddesi ile yapılan filtrelemede, konusunda veya içeriğinde engelliliğin bulunduğu 31 kitap tespit edilmiştir. 1 ile 5 puan arası yapılan derecelendirmede 4 puan üzeri alan eserler arasından, ana karakterini engelli bireylerin oluşturduğu, 11 yaş üzerine hitap eden ve Batı edebiyatından Türkçeye tercüme edilmiş 3 eser, örnekleme dâhil edilmiştir. Bu eserler Ben Mikaelen tarafından kaleme alınan *Petey*, Christy Brown tarafından kaleme alınan *Sol Ayağım* ve Sharon M. Draper tarafından kaleme alınan *İçimdeki Müzik* isimli eserlerdir.

Veri toplama araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman inceleme kullanılmıştır. Bu teknikle kitaplar, gazete yazıları, sosyal medya paylaşımları, video içerikleri, röportajlar, belgeseller vb. pek çok belgeyi incelemek mümkündür (Neuman, 2017). Araştırmada belirlenen çocuk edebiyatı eserleri incelenecek olan dokümanlardır.

İşlem (Veri analizi)

Veri analizi sürecinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, analiz edilmesi hedeflenen söylemlere uygulanan bazı metodolojik araç ve tekniklerin tümüdür (Bilgin, 2014). İçerik analizi incelenecek verilerin, sistematik bir biçimde tanımlanması, nitelendirilmesi, kategorize edilmesi ve bu bağlamda bu verilerden çıkarımlarda bulunulması süreci olarak görülebilir (Gönç Şavran, 2012). Analiz sürecinde örnekleme belirlenen üç kitap detaylı biçimde okunmuş, notlandırılmış, kodlanmış ve nihai olarak temalara ayrılmıştır. Kitaplarda araştırma problemi bağlamında öne çıkan konular ana başlıklar altında tartışılmıştır. Aşağıdaki kısımda öncelikle örneklem olarak belirlenen üç eser sırasıyla tanıtılmış ve hikâyeleri özetlenmiştir. Sonrasında Bulgular ve Tartışma başlıklı kısımda incelenen üç eserde engelli insanların yaşamlarında öne çıkan meseleler tematik olarak sınıflandırılarak tartışılmıştır.

BATI ÇOCUK EDEBİYATINDA ENGELLİLİK TEMALI ÜÇ ESER

Petey

1922 yılında, beyin felciyle (*serebral palsi*) dünyaya gelen ama zihinsel engelli teşhisi konulan Clyde Cothorn'ın hayatının anlatıldığı *Petey* (Özgün adı: *Petey*), Amerikalı yazar Ben Mikaelson tarafından 1998 yılında kaleme alınmıştır (Mikaelson, 2020). Türkiye'de ilk baskısı Beyaz Balina Yayınları tarafından 2014 yılında yapılan eserin Türkçeye tercümesini Aslı Anar gerçekleştirmiştir.

Petey doğduğunda doktorlar ona zihinsel engelli teşhisi koyarlar ve ailesine onu bir kuruma bırakmalarını tavsiye ederler. Fakat annesi tedavi edilebileceğini düşünür ve onu bırakmak istemez. Aile iki yıl boyunca bütün servetini *Petey*'nin tedavisi için harcadıktan sonra ümitleri kesilir ve onu Warm Springs Akıl Hastanesi'ne yatırmaya karar verir. *Petey*'yi hastaneye teslim ederken bu annesinin onu son görüşü olur. Çevresindeki insanlar hatta kimi hastane personeli dahi *Petey*'nin görüntüsünden irkilir ve ondan uzaklaşmak ister. Ancak bir süre onunla vakit geçirip ona alışan kimseler, özellikle bakımından sorumlu hemşireler, küçük olması ve uyumlu tabiatı nedeniyle *Petey*'yle ilgilenmekten memnundurlar. Örneğin Esteban isimli hasta bakıcı *Petey*'nin zihinsel engelli olmadığını ilk fark eden kişidir. Esteban ile *Petey* arasında bir bağ

kurulur. Petey'nin zihinsel engelinin olmadığına olan inancı bir süre sonra Esteban'ı işinden eder.

İlk arkadaşının kaybının hüznünü yaşayan Petey'nin, kaldığı koğuşa bir süre sonra Calvin isimli bir çocuk gelir ve Petey onunla arkadaş olur. Calvin ve Petey artık bu hastanede birlikte büyüyecektir. Petey ile Calvin'in yaşamına ara ara kendileriyle sıkı bağ kurdukları insanlar girer ve çıkar. Akıl hastanesinin duvarları arasında sıkışan bu iki arkadaşın yaşamına giren ve onlarla arkadaşlık kuran kişilerden biri de hasta bakıcı Joe'dur. Joe da Petey'nin zihinsel engelli olmadığını anlar ama bunu doktorlara anlatamaz. Akıl hastanesinde bir süre daha çalışan Joe da bir müddet sonra işten ayrılır. Bir süre sonra hastanede göreve başlayan hemşire Cassie de Petey'nin yaşamında önemli bir yere sahip olur. Ne var ki Petey onu da kaybeder. Petey ve Calvin'in yeni bir dost bulabilmeleri için yirmi yıl geçer. Yeni arkadaşları hasta bakıcı Owen onları hastane dışına da götürmeye başlar. Böylece yıllar sonra Petey dışarıyla tanışır. Owen'ın yaşlılık nedeniyle işten ayrılmasıyla Petey bir daha kimseye bağlanmamaya karar verir. Bu sırada çocukluk arkadaşı Calvin başka bir merkeze nakledilir. Ailesi gibi gördüğü bütün insanlardan ayrılan Petey çok geçmeden evi olarak gördüğü Warm Springs'den de ayrılır.

Bozeman Huzurevine taşınan Petey, burada yıllar sonra Trevor isminde bir çocukla tanışır. Trevor, Petey'yi çok sever ve ikisi arkadaş olurlar. Bir gezinti sırasında Owen'la karşılaşmaları sonucunda Trevor'da Calvin'i de bulup eski dostları buluşturma düşüncesi oluşur ve bu düşüncesinde de başarılı olur. Dostlarıyla buluşan Petey, bir süre sonra yakalandığı bir hastalık sonucu yaşamını yitirir. Petey'den etkilenen Trevor, yıllar sonra onun hayatını yazmaya karar verir.

Sol Ayağım

Özgün adı *My Left Foot* olan ve Türkçeye *Sol Ayağım* olarak tercüme edilen kitap, 1932 yılında *serebral palsi* olarak bilinen beyin felciyle dünyaya gelen İrlandalı yazar Christy Brown'un, 1954 yılında kendi hayatını kaleme aldığı eseridir (Brown, 2020). 2017 yılında Filiz Kahraman tarafından Türkçeye kazandırılmış ve Nora Kitap tarafından yayımlanmıştır.

Yirmi iki çocuklu bir annenin onuncu çocuğu olarak dünyaya gelen ve hayatta kalan on üç çocuktan biri olan Christy, beyin felci rahatsızlığıyla doğar. Doktorların başlangıçta zihinsel engelli tanısı koyduğu Christy için ümit yoktur. Ne var ki annesi doktorlardan farklı düşünür. Ona göre Christy'nin sorunu beyninde değil bedenindedir. Annesi, Christy'yi bakımevlerine gönderme tekliflerini reddeder. Bütün ailenin evde olduğu bir gün Christy, kardeşinin elindeki tebeşiri sol ayağı ile alır ve bir şeyler karalamaya başlar. Annesinin teşvikiyle A harfini yazmayı

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

başarabilen Christy için artık kendini ifade etmenin kapıları aralanır. Dudaklarıyla konuşamasa da sözden daha kalıcı bir şeyle, yazıyla kendini ifade edebilecektir.

Christy, her ne kadar kendisi hareket edemese de eski bir tekerlekli sandalye sayesinde dışarı çıkabilir, kardeşlerinin ve arkadaşlarının eğlencelerine ortak olabilir. Zamanla birtakım hareketleri yapmayı başarabilen Christy, gün gelir kardeşinin yardımıyla yüzmeyi dahi öğrenir. Yaşı ilerledikçe Christy, kendini fark etmeye, içinde bulunduğu durumu anlamlandırmaya ve içine kapanmaya başlar. Bu dönemde resim yapabildiğini fark eden Christy, artık kendini ifade edebileceği yeni bir alan keşfetmiştir. Annesinin geçirdiği ağır bir hastalık sırasında kendisiyle ilgilenmek için eve gelen Bayan Delahunt, Christy'nin yaşamında önemli bir yere sahip olur. Bir gün gazetede gördüğü resim yarışmasına katılan Christy, Bayan Delahunt'ın da katkısıyla yarışmada birinci olur. Böylece ressamlık kariyeri başlar.

Christy evlerine gelen Dr. Robert Collins'ten engelinin tedavisi ile ilgili yeni gelişmelerin olduğunu öğrenir ve tedavisi için zor bir sürece girer. 18 yaşına geldiğinde tedavi sürecinde yeni bir aşamaya geçilir ve beyninin diğer organlarla koordinasyon kurabilmesi için sol ayağını kullanması yasaklanır. Bu durum Christy'nin kendini ifade etme imkânının kısıtlanması demektir. Christy bu soruna da bir çözüm bulur ve hayat hikâyesini yazmaya karar verir. Dr. Robert Collins'ten yazarlık konusunda, kardeşi Eamonn'dan da söylediklerini yazıya geçirme konusunda destek alır ve böylece hayat hikâyesini yazmaya başlar.

İçimdeki Müzik

Amerikalı yazar Sharon M. Draper tarafından 2010 yılında *Out of My Mind* adıyla yayınlanan ve Zeynep Kütük tarafından Türkçeye kazandırılan *İçimdeki Müzik*'in Türkiye'deki ilk baskısı, 2016 yılında Timaş Yayınları tarafından yapılmıştır (Draper, 2020). Beyin felciyle dünyaya gelen Melodi, fotografik hafızaya sahip olan 11 yaşındaki sinestezik bir çocuktur. Gördüğü her şeyi zihnine kaydeder, oldukça zekidir ama konuşarak ve yazarak kendini ifade edemediği ve yürüyemediği için bunu kimse bilmez. Onun bu özelliğini sadece annesi, babası, komşuları Bayan Violet, okuldaki yardımcı personel Catherine ve sınıf öğretmeni bilir.

Melodi iki yaşındayken anne ve babası, işe gittiklerinde ona bakması için komşuları Violet'le anlaşırlar. Violet, Melodi'nin ailesi için güvenilir bir isimdir. Çünkü doğduğu günden beri Melodi'ye yakın ilgi ve alaka göstermiş ve sevmiştir. Violet hiçbir zaman Melodi'ye karşı korumacı bir tavır içine girmez. Onun evinde kalmaya başladıktan sonra Melodi, sürünmeyi, emeklemeyi, okumayı hatta kelime kartlarından cümleler oluşturmayı öğrenir.

Melodi, doktorların kendisini anlamadıklarını düşünür. Düzinelerce doktor muayene etmesine rağmen, tedavisinde ilerleme kaydedilemez. Melodi, bu görüşmelerde daha çok onların (doktorların) istediği gibi engelli kız rolünü yapar. Beş yaşına yani okula başlama yaşına geldiğinde annesi onu, zekâ seviyesini öğrenebilmek için bir doktora götürür. Bu doktor da Melodi için ileri derecede zihinsel özürülü teşhisi koyar. Ancak annesi doktora itibar etmez ve kızını ilkokula kaydettirir. Özel öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta dört yıl boyunca eğitimlerini sürdüren Melodi ve sınıf arkadaşları, beşinci sınıfın başında kaynaştırma programı kapsamında bazı derslerde diğer beşinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelirler. Kaynaştırma sınıfındaki arkadaşlarından kimileri yakın ilgi gösterirken kimileri onunla alay eder. Bu sorunlarla başa çıkmaya çalışırken Melodi'ye yardımcı olmak için okula Catherine adında yeni bir personel gelir. İkili arasında sıkı bir bağ oluşur.

Catherine, Melodi'nin Medi-Talker denilen bir bilgisayar istediğini öğrenir ve bunu ailesine bildirir. Bu cihazla Melodi'nin yaşamında pek çok şey değişir. Artık işaretlediği kelimeleri seslendiren bu bilgisayarın yardımıyla kendisini ifade edebilmektedir. Bu sayede Melodi, ülke genelinde yapılan Akıllı Çocuklar Bilgi Yarışmasına okulundan katılacak heyete seçilir. Takımının bölge birinciliğini kazanmasıyla Melodi, medyanın ilgi odağı haline gelir. Ülke genelinde yapılan ama Melodi'nin bir talihsizlik nedeniyle katılmadığı yarışmada okul takımı başarı gösteremez. Ancak Melodi'nin okul içinde kendine olan güveni yerine gelir. Melodi, bir biyografi ödevi kapsamında yaşamını yazmaya karar verir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Eserlerden ikisi *Petey* ve *Sol Ayağım* gerçek hayat hikâyesidir. *Sol Ayağım*, bizzat yazarın kendisinin hayat öyküsüdür, *Petey* ise Petey'nin genç dostu Trevor tarafından yazılmıştır. *İçimdeki Müzik*'i gerçek hayat hikâyesi şeklinde tanımlamak uygun olmasa da gerçek hayattan ilham alınarak yazılmış bir eser olarak tanımlamak mümkün görünmektedir. Kitabın yazarı Draper bir söyleşisinde, kendisinin de problemler yaşayan bir çocuk annesi olduğunu ve bu durumun kendisine farklılıklar yaşayan bir çocuğun ailesinin neler yaşadığını anlama fırsatı verdiğini ifade etmiştir. Ayrıca engellilerle yoğun bir iletişim içinde olduğunu ve gittiği okullarda bilhassa engelli çocuklarla iletişim kurmaya özen gösterdiğini ifade etmiştir (Genç Timaş, 2022). Bu noktada gerçek hayat hikâyesi olsun veya olmasın her edebiyat eserinin kurgusal bir yön taşıdığı ifade edilmelidir. Eserler doğrudan engelliliğin ele alındığı veya tartışıldığı akademik içerikli metinler yahut düşünce içerikli söylemler değildir. Bu nedenle, engellilikle alakalı konular kurgunun ve hikâyenin içine dağılmış bir biçimde verilmiş; duygu ve düşünceler yaşamın akışında hissettirilerek paylaşılmıştır. Analiz sürecinde de engellilikle

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

alakalı olan, yazarlar tarafından bilhassa öne çıkarılan ve kahramanların yaşamlarında önemli etkiler bırakan meseleler tespit edilmiştir. Bunu yaparken eserlerin edebî yönleri konu dışı bırakılmış ve engellilik temasına odaklanılmıştır.

Hastalık ve Teşhisi

Çocuk edebiyatında engellilik sık ele alınan konulardan biridir. Ancak bazı engel türleri edebî metinlerde daha fazla yer bulabilirken bazıları görece daha az yer almaktadır (Ekici & Ertem, 2019). Örnekleme yer alan üç eser de beyin felci geçiren engellilerin yaşam öyküsünü ele almaktadır. Bu yönüyle beyin felcinin edebî eserlerde sık tercih edilen bir engel türü olduğu söylenebilir. Beyin felcinde insanlar organlarının ya hiçbirini kullanamamakta ya da bir kısmını kullanabilmektedir ve tıbbi literatürde “gelişmekte olan bebek beyninde oluşmuş ilerleyici olmayan karakterde bozukluklara bağlı ve aktivite kısıtlamasına yol açan bir grup hareket ve duruş bozukluğu” şeklinde tanımlanmaktadır. Beyin felcindeki motor bozukluklara genellikle duyu, biliş, iletişim, algı veya davranış bozuklukları ve epileptik nöbet eşlik etmektedir (Bialik & Givon, 2009). Örnekleme yer alan eserlerde engelli başkarakterler sağlıklı insanlar gibi anlamalarına ve hissetmelerine rağmen kendilerini ifade imkânlarından büyük oranda mahrum oldukları için akli melekelerden yoksun oldukları düşünülmüştür. Hikâyeleri çarpıcı hale getiren de tam bu husustur. Engelli kimsenin yaşadığı çaresizlik, iletişimsizlik ve etrafında olup biteni yönetememesi süreci, hikâyenin derinliğini artıran en büyük faktördür. Bu durum, beyin felçli engellileri konu edinen eserlerde ana karakterlerin vücutlarına hapsedikleri şeklinde tasvir edilmektedir.

Alçak sesle ‘Trevor, Petey ile konuşurken şunu aklımdan çıkarmamalıyım.’ dedi. ‘O, zihinsel engelli değil. Başka bir vücudu olsaydı, şimdi ayakta bizimle konuşuyor olurdu. (Mikaelsen, 2020)

Üç eserde de başkarakterlerin engellerinin fark edilmesi ve onlara teşhis konulması süreçleri detaylı biçimde ele alınmıştır. Bu bağlamda teşhis ve tedaviye dair fikir beyan edenler doktorlar olduğu için doktorların tartışma konusu olduğu görülmektedir. Üç eserde de doktorların, engelli başkarakterlere yanlış teşhis koydukları ve doktorlar değişse de önceki doktorların koydukları teşhisi sonrakilerin tekrar ettiği ifade edilmektedir.

Doktorlar kendilerinden o kadar eminlermiş ki annemin bana dair inancını neredeyse küstahlık olarak görmüşler. Onu, benim için hiçbir şey yapılamayacağı konusunda ikna etmeye çalışmışlar (Brown, 2020)

Doktor not defterini aldı ve zihinsel engelli kelimelerini not etti. ‘Butte’de yapılan bu değerlendirmelere katılıyorum. Anne babası ne umuyordu ki, embesil teşhisi mi?’ diye sordu. Sesi alaycıydı. Hemşire, ‘Sonuçta devreleri yanmış ve iki durumda da göreceği tedavi aynı.’ diye ekledi. Doktor “Ne tedavisi diye mırıldandı? (Mikaelsen, 2020)

Hayatım boyunca beni muayene edip teşhis koymaya çalışan düzinelerce doktor gördüm. Hiçbiri beni tedavi edemez. Bu yüzden genellikle onları umursamayıp, olduğumu düşündükleri zihinsel engelli kız rolünü oynuyorum (Draper, 2020).

Üç eserde de doktorların hemen hemen tamamen olumsuz ve tutucu kişiler olarak tasvir edildiği görülmektedir. Yukarıda alıntılanan cümlelerde engelli bireyi değersiz gören, alaycı, üstenci ve yanlış teşhis koymaları nedeniyle de mesleki olarak başarısız doktor profilleri çizilmiştir. Buna karşın *Sol Ayağım*'da olumlu tasvir edilen ve eserin engelli ana karakterine destek veren doktorlar da yer almaktadır. Christy'nin sol ayağını kullandığını gören ve bu duruma sevinen hatta sonrasında da yıllarca gelişimini takip eden doktor örnek olarak gösterilebilir. Benzeri şekilde Christy'yi medyada gören bir fizik tedavi doktorunun onu arayıp bulduğu ve sonrasında onun tedavisinde ve edebî gelişiminde önemli bir rol oynadığı görülmektedir.

Bu bağlamda eserlerdeki engelli başkarakterlerin içinde en talihsiz olanın Petey olduğu görülmektedir. Petey'ye yanlış teşhis konulmuştur. Bu durumu akıl hastanesi çalışanları bile fark etmiştir fakat doktorlar teşhisi değiştirmemişlerdir.

Tekdüze hayatını renklendiren tek şey, Petey Corbin adlı inanılmaz derecede biçimsiz ama çok hoş olan yirmi iki yaşındaki hastaydı. Ona resmi olarak zihinsel engelli teşhisi konmuştu. Gayri resmî olarak ise onun harika bir insan olduğunu keşfetti Cassie. Çok geçmeden yakın arkadaş oldular (Mikaelsen, 2020).

Teşhisin değişmemesinde Petey'nin ailesiz yani sahipsiz olmasının etkisi olabilir. Meseleyi ısrarla gündeme getiren ve gerekirse farklı hastanelere ve doktorlara başvuran bir ebeveynin sahip olması durumunda tıpkı diğer iki hikâyede olduğu gibi Petey'nin de teşhisinin yenilenebilmesi ihtimali mevcuttur. *Sol Ayağım*'da yeni tedavi yöntemlerinin bulunması sonrası sağlanan maddi destek sayesinde Christy, bedenini daha fazla kullanabilmektedir. *İçimdeki Müzik*'te ise Melodi için tedavi imkânları daha fazladır. Ne var ki Melodi, küçük yaştaki bir ana karakterdir. Dolayısıyla tedavinin onun yaşamına etkileri diğerlerindeki kadar belirleyici olacak bir seviyeye henüz ulaşamamıştır.

Bütün eserlerde doktorlar, zihinsel engelli olarak kabul ettikleri çocukların bakımını ailelerinin yapmasının zor olduğunu ya da mümkün olmadığını ifade etmektedir. Önerileri ailelerin onları bir akıl hastanesine veya profesyonel bakımevine vermeleri yönündedir:

Doktorların 'bana umut bağlamamasını başka bir deyişle benim bir insan olduğumu unutmamasını hatta yalnızca karnı doyuracak yıkanacak ve sonra bir kenara bırakılacak bir şey olduğumu' söylemenin dışında hiçbir şekilde yardım edemeyeceklerini gören annem o zaman meseleyi bizzat ele almaya karar vermiş (Brown, 2020)

Çocuğunuzun duyguları hiçbir şeye tepki vermiyor. Benim tavsiyem ne kadar zor da olsa, onu bakımıyla ilgilenebilecek bir kuruma yatırmak olacaktır (Mikaelsen, 2020).

Dr. Hugely devam etti. 'Ayrıca Melodi'yi rahat edeceği bir bakım evine de yerleştirebilirsiniz (Draper, 2020).

Doktorların bu tavsiyelerine yalnızca Petey'nin ailesi uymuştur. Diğer iki hikâyede aileler çocuklarından vazgeçmemişlerdir. Bu noktada doktorların önerilerinin nereye kadarının uzmanlık bilgisi olduğu nereden sonrasının uzmanlık bilgisini aşan ve kişinin vicdani ve ahlaki tercihleriyle şekillenecek hususlar olduğu tartışılmalıdır. Son tahlilde özel bir ihmalin söz konusu olmadığı durumlarda yanlış teşhis veya yanlış tedavi, üzücü olsa da anlaşılabilir bir durumdur. Fakat yukarıdaki gibi ailenin engelli bireyle duygusal ilişkisini etkileyecek yönlendirmeler, doktorların uzmanlık alanlarıyla ilgili olmayıp kişisel kanaatleri olarak yorumlanabilir. Melodi ve Christy'nin ailesi doktorların tavsiyelerinin aksine çocukları için ısrarcı davranmayı sürdürerek onların yaşamlarını daha nitelikli bir hale getirmeyi başarmışlardır.

Aile Desteğinin Önemi

Aile, engelli bireylerin yaşamında en kritik noktada durmaktadır. Tüm insanların hele ki daha kırılgan bir yaşama sahip olmaları dolayısıyla engelli bireylerin koşulsuz sevilme ve olduğu gibi kabul görme ihtiyacının karşılanacağı tek mekân ailelerinin yanındır. Petey'de ilk iki yıl diğer iki eserde ise engelli ana karakterlerin bütün yaşamları boyunca aileler fedakâr bir yapıda görünmektedir. Tüm yaşamlarını engelli çocuklarına göre yeniden kurgulamaktadırlar. Petey'nin fiziksel görünümü, engelinin daha doğumunda doktorlar tarafından fark edilmesini sağlamıştır. Diğer iki eserde ise çocuklarının engelli olduğunu ilk fark eden kimseler annelerdir. Anneler, çocuklara ilk sahip çıkan, bakımevlerine verilmesi tavsiyelerine karşı net tavır sergileyen karakterler olarak tasvir edilmektedir. *Petey* ve *Sol Ayağım*'da baba karakteri daha geride görünürken, *İçimdeki Müzik*'te baba karakteri de en az anne kadar ön planda görünmektedir.

Engelli ana karakterlerin bakımıyla ilgilenme noktasında üç hikâyede de farklılıklar bulunmaktadır. *Petey*'de anne ya da baba ayrımı yapılmaksızın iki yaşına kadar çocukları için tüm servetini harcayan ama sonrasında dayanamadıkları için çocuklarını bir akıl hastanesine yatıran ve bir daha da arayıp sormayan bir aile profili bulunmaktadır. *Sol Ayağım* ve *İçimdeki Müzik*'te ailelerin gündemlerinin merkezinde engelli ana karakter bulunmaktadır. *Sol Ayağım*'da baba karakteri, bir duvar ustası olduğundan gün boyu dışarıda çalışmaktadır. Bu nedenle engelli çocuğun bakımını birinci derecede anne sürdürmektedir. *İçimdeki Müzik*'te ise ikisi de çalışan anne ve baba, çocuklarının bakımlarını birlikte sürdürmekte ve işte oldukları sırada komşularından ücret karşılığında destek almaktadırlar.

Ailenin ebeveyn dışındaki bireyleri olan kardeşler de engelli bireyler için yaşamlarında bir renkliliktir. Engelli çocukların kardeşlerinin, pek çok duygusal ve sosyal beceri konusunda destekleyici rollere ve engelliliğe yaklaşım konusunda daha olgun ve inisiyatif alıcı tutumlara sahip olduğu bilinmektedir (Ö. Kahraman & Karadayı, 2015). *Sol Ayağım*'da Christy'nin çok sayıdaki kardeşi, onun ev içinde bireysel yaşamını kolaylaştırıp daha eğlenceli bir hale getirmekte, ev dışında diğer arkadaşlarıyla sağlıklı ilişki kurmasında da tetikleyici unsur olmaktadır. Engelli ana karakter ile olan ilişkilerinde kardeşleri yapmacık değil sahici bir görünüm arz etmektedirler. Kardeşler, bazen engelli bireyin kabiliyetlerini keşfetmede sınırları zorlayıcı riskleri alabilmektedirler. Bedeninde sadece sol ayağını kullanabilen Christy'nin yüzme isteğini, kardeşi Tony geri çevirmeyip onun yüzebilmesini sağlamıştır. *İçimdeki Müzik*'te küçük kardeşin doğması da aileye ve Melodi'ye neşe katmıştır.

Engellilik söz konusu olduğunda ailelerden beklenen, engelli bireyin durumunu anlamaları ve kabul etmeleri, onlardan utanmamaları, toplumdaki tecrit edici yaklaşımlara girmemeleri, aşırı koruyucu olmamaları, engelli bireyin ihtiyaçlarını sağlıklı bir biçimde karşılama iradesi göstermeleridir. Engelliliğin fark edilmesi, tedavinin sürdürülmesi, eğitim ve rehabilitasyon süreçleri, ulaşım ve iletişim olanaklarının sağlanması, sosyal kaynaşmanın gerçekleşmesi vb. konularda ailenin yapısına göre engelli bireyin gelişimi de olumlu veya olumsuz yönde ilerlemektedir (Demirel, 2005; Su & Burcu Sağlam, 2020). Bu noktada ailenin tutumu ve süreci yönetme konusundaki yaklaşımının, engelli bireyleri diğer tüm faktörlerden daha fazla etkilediği söylenebilir.

Çevredeki Aktörler

Söz konusu engellilere verilen bakım hizmeti olduğunda eğitim kurumları, hastaneler ve huzurevleri gibi yerlerde çalışan personel büyük önem arz etmektedir. *İçimdeki Müzik* ve *Sol Ayağım*'da söz konusu kurumlardaki çalışanların çoğunun engellilerin bakımı esnasında anlayışlı, sabırlı ve çoğu zaman muhataplarına sevgiyle yaklaşan kimseler olduğu görülmektedir. Yapılan yanlışlar da kasıtlı olmaksızın bir hata ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Petey'nin bakımında ise daha çok sayıda sorunlu insanın varlığı dikkat çekmektedir. Petey'nin hikâyesinin tarihsel olarak daha erken bir dönemde yaşandığı düşünüldüğünde diğer iki hikâyede devletler tarafından sağlanan imkânların her geçen gün iyileşmesi ve toplumda engelli bireylere olan bakış açısının daha sağlıklı bir zemine oturmasının etkili olduğu düşünülebilir. Diğer taraftan belki daha kuvvetli olan etken ise engelli bireyin ailesinin yanında olup olmamasıyla alakalıdır. Bakımla sorumlu kimselerin arasında kötü veya ihmalkâr davranan insanların Petey'nin hikâyesinde daha fazla olması; buna karşın diğer ikisinde neredeyse hiç

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

bulunmaması bir tesadüf değildir. Ailesi olmayan Petey, kötü muameleyle karşılaşabilirken; aileleri olan ve kendilerine sahip çıkılan Christy ve Melodi kötü muameleyle neredeyse hiç karşılaşmamışlardır. Çevredeki aktörleri seçip yönlendirmede ve gereken durumlarda engelli bireyi koruyacak önlemler alma konusunda ailenin kilit bir rol oynadığı her üç eserde de görülmektedir.

Engelli bireylerin en rahat sosyal ilişki kurdukları kişiler arkadaşlarıdır. Bu nedenle bu kimselerin toplumsal yaşama intibakında arkadaşlık oldukça önemli bir yere sahiptir (Su & Burcu Sağlam, 2020). Arkadaşlık ilişkisi üç eserde de bulunmakla birlikte her birinde farklı formlarda görünmektedir. Petey ile aynı koşu katan ve kendisi gibi engelli olan Calvin, onun tek çocukluk arkadaşıdır. Aralarında sıkı ve menfaatsiz bir bağ oluşan ikilinin kendi akranları içinden başka arkadaşları olmamıştır. *İçimdeki Müzik*'te Melodi'nin arkadaşları ise okuldandır. Önce engellilerden oluşan bir sınıfta arkadaşları varken sonra kaynaştırma programı kapsamında engelsiz çocuklarla da arkadaşlık bağı kurar. *Sol Ayağım*'da ise Christy'nin önce mahallesinde sonra tedavi için gittiği klinikte arkadaş edindiği görülmektedir. Mahalledeki arkadaşlık ilişkisi kendiliğinden gelişmiş ve saygı ekseninde ilerlemiştir:

Benimle birlikte büyümüşlerdi ve bir şekilde benimle arkadaş olmak, onlara benimle büyümemiş olan çocuklarla arkadaş olmaktan daha kolay geliyordu. Aslında çoğu benim sorunumu garip bir üstünlük, neredeyse tanrısal bir özellik olarak görüyordu. Bana tuhaf, çocuksu bir tavırla saygı gösteriyorlardı (Brown, 2020)

Eserlerdeki ana karakterlerin çocukken arzuladıkları ama bedensel engelli oldukları için yapamadıkları şeylerden biri arkadaşlarıyla oynayıp, eğlenebilmektir. Arkadaşlarının varlığı ve bu arkadaşların onları engelli olmalarına rağmen dışlamayıp, onları aralarına dâhil etmeleri, engelli karakterler için çocukluklarında olumlu etkiler bırakmaktadır. Buna mukabil arkadaşlarıyla oynayamadıklarında, üzülme ve kendilerini yalnız hissetmektedirler.

...Durdu. İlk kez yanına beni almadan bir yere gidiyordu.

“Özür dilerim, Chris,” dedi bana bakmadan. “Sana bir sürü balık getireceğiz.” Hızla uzaklaştı.

Arkadaşı, “Ona acıyorum,” diye söze başladı. Tony, onu yola doğru sertçe itti. Diğerlerine yetişmek için hızla koştu. Bahçede tek başıma kalmıştım. Bükülmüş halde duran ellerime bakakaldım (Brown, 2020)

Sevgi, engelli bireyi yaşama bağlayan önemli duygulardan biridir. Anne, baba, kardeş, arkadaş ile engelli birey arasındaki sevgi bağı, engelli birey açısından içinde bulunduğu durumu daha yaşanabilir kılmaktadır. Her insanda olduğu gibi karşı cinsten birine âşık olmak, bağlanmak, onunla evlenmek istemek, çocuk sahibi olmak engelli bireylerin de fitri bir arzudur. *İçimdeki Müzik*'te Melodi henüz 11 yaşında olduğu için böyle bir duygudan söz edilmemiştir. Fakat

Melodi de diğer iki eserin ana karakterlerinde olduğu gibi hiçbir zaman evlenip çocuk sahibi olamayacağına inanmaktadır. Gerek *Sol Ayağım*'da gerekse *Petey*'de engelli ana karakterler, her ne kadar evliliği kendilerine uzak görseler de karşı cinse gönüllerini kaptırmaktan kendilerini alıkoyamamaktadırlar.

Fiziksel engelimi büyük ölçüde aşsam da tam anlamıyla normal bir insan olamayacaktım. O eski 'farklılık' her zaman kalacaktı. Oysa sevmeyi ve sevilmeyi öyle çok istiyordum ki... (Brown, 2020)

Engellilerin karşılaştıkları temel problemlerden bir diğerinin de reddedilme, dışlanma ve istenmeme durumu olduğu görülmektedir. Bu tutumlar, engelli bireyin farklı oluşunu vurgulamakta veya bu algıyı pekiştirmektedir (Burcu, 2006). Petey henüz küçükken ailesi tarafından dahi reddedilmiş ve yaşamı boyunca istenmeme tutumuyla karşılaşmıştır:

Kadına yardımcı olmak isteyen hemşire, 'Çantanızı alayım.' dedi. Çantaya doğru uzandığında, bebeğin battaniyesi sıyrıldı ve Petey'nin biçimsiz yüzü meydana çıktı. Açık ağzının kenarından salyalar akıyordu.

"Aman Tanrım!" diye bağırان yaşlı kadın, ayağa fırlayıp çantasını kapı.

"Size bir zararı olmaz." dedi hemşire.

Kadın yine de kaçarak koridorda uzaklaştı (Mikaelsen, 2020)

...Bütün bu olanlar, Trevor'ı sinirlendiriyordu. Kenny gibi serserilerin çaresiz bir insanla uğraşmaları adil değildi (Mikaelsen, 2020)

Yaşamı büyük ölçüde akıl hastanesindeki bir koğuştta geçen Petey, reddedilme, dışlanma, istenmeme tutumlarına daha çok hasta bakıcılar tarafından maruz kalmaktadır. Petey her ne kadar olumsuz tutumlara maruz kalsa da akıl hastanesinde arkadaşlık kurabileceği kişilerle de karşılaşmaktadır. Dönem dönem karşısına çıkan bu isimler, Petey için yaşamında sığınacağı güven adaları oluşturmaktadır. Bu isimler Petey için kendisini terk eden ve tanıma imkânı bulamadığı ailesinin yerine koyduğu yakınlarıdır. Her birini kaybettiğinde adeta ailesinden bir bireyi kaybetmiş gibi acı hissetmekte; bunalıma girmektedir.

Reddedilme, dışlanma, istenmeme *İçimdeki Müzik*'te Melodi'nin de yaşadığı durumlardır. Okulda kaynaştırma programı kapsamında engeli bulunmayan öğrenciler ile ortak derslere girmeye başladıklarında sınıftaki bazı çocukların alaycı tavırlarıyla karşılaşmıştır:

Müzik sınıfındaki "normal" çocukların hepsi -sanırım 30 kişilerdi- dönmüş bize bakıyordu. Bazıları güldü. Bazıları başka yere baktı. Ama arka sırada bir kız kollarını göğsüne kavuşturmuş, sınıf arkadaşlarına bizi gösteriyordu. (Draper, 2020).

Bütün eserlerdeki engelli ana karakterlerin yakınları, onları çevreye karşı korumakta ve yaşamla uyum sağlamaları konusunda onlara destek olmaktadır. *Sol Ayağım*'da Christy'nin destekçileri ailesi, annesine yardımcı olmak üzere gelen Bayan Delahunt ve Doktor Collins'tir. Petey'nin yaşamındaki destekçileri ise kesintilerle ortaya çıkmaktadırlar. Akıl hastanesi

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım* ve *İçimdeki Müzik* örneği

çalışanlarından Esteban, Joe ve Owen, hemşireler Cassie ve Sissy, kendisi gibi engelli olan koğuř arkadaşı Calvin ve ömrünün sonlarında tanıştığı küçük Trevor ona destek olmuřtur. *İçimdeki Müzik*'te Melodi'ye destek olanlar ise annesi, babası, komřuları Bayan Violet ve okuldaki yardımcı personel Catherine'dir. Petey için kesintili olmakla birlikte üç eserin de ana karakterlerini sürekli seven, onlara destek olan kişiler hep olmaktadır. Ne var ki Petey bu dezavantajlı durumuyla başa çıkabilmekte ve yaşama sevinci sayesinde herkesin gözde hastası olabilmektedir. Petey dâhil tüm engelli ana karakterlerin, kendilerini her ne kadar yetersiz hissetseler de yalnız olmadıkları görölmektedir.

Engelli bireylerin çoęu, yaşadığı çevreyle sınırlıdır. Ancak incelemeye konu üç eserde de engelli ana karakterler hikâyelerinin bir şekilde medyada yer almasıyla yaşadıkları bölgelerin dışında da tanınmaktadır. Bu tanınırlık *Petey*'de küçük Trevor'un medya organlarıyla iletişime geçip hikâyesinin yayınlanmasını sağlamasıyla gerçekleşmektedir. *İçimdeki Müzik*'te Melodi'nin bilgi yarışmasına katılması ve birlikte yarışmaya katıldığı takımının kazanması; *Sol Ayağım*'da ise Christy'nin bir resim yarışmasında birinci olması onun tanınır hale gelmesinde rol oynamaktadır. Tanınırlıkta, aile desteęi ve eğitim imkânına sahip olan engelli bireyler ile bu imkânlardan yoksun olan engelli bireylerin arasındaki fark göze çarpmaktadır.

Eğitim Olanaklarının Önemi

Engelli bireyler için tedavi olanakları kritik derecede önemlidir. Bu sayede rehabilite imkânları oluşmakta ve kendilerini daha iyi hissetmektedirler. Doğru tedavi yöntemleri özellikle doğru eğitimle birleřtiğinde engelli ana karakterlerin hem bedenlerini daha fazla kullanabilmeleri sağlanmakta hem zihinsel kapasiteleri ortaya çıkabilmekte hem de duygusal olarak daha sağlıklı bir ruh haline kavuřmaları mümkün olmaktadır. Engelli yahut özel gereksinimli kimselerin yaşadıkları sorunlar her zaman fizyolojik sınırlılıklardan kaynaklanmamaktadır. Çoęunlukla çevresel faktörler sorunları zorlaştırabilmektedir. Özellikle bu bireylerin engelleri nedeniyle baştan gözden çıkarıldığı yaklaşımlar, gelişim imkânlarına bütünüyle ket vuran sonuçlar doğurmaktadır. Bu kimselerin var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılabilmesi için öncelikli olarak varlıklarının kabul edilmesi, izole edilmemeleri, kendilerine alan açılması, bağımsızlaşmaları için ortamların oluşması gibi düzenlemeler yapılmalıdır (Çetin, 2021).

Eserlerde, eğitim olanaklarının engelli bireylerin yaşamlarında oldukça önemli bir noktaya tekabül ettiği görölmektedir. Sırasıyla Petey, Christy ve Melodi'nin eğitim olanaklarına ulaşım durumları bu önemi göstermektedir. Üç ana karakter de başlangıçta hatalı teşhisle karşı karşıya kalırlar. Ne var ki Petey için dięer iki kahramandan farklı olarak yanlış teşhiste ısrar edilmekte

ve bunun aksini tespit edip işin peşine düşecek bir ailesi bulunmamaktadır. Akıl hastası olduğu düşünüldüğü içi eğitim imkânlarına ulaşamaması, Petey'nin yaşamı boyunca etkisini hissettiği en büyük yoksunluklardan biridir. *Sol Ayağım*'da Christy'nin annesi, oğlunun sol ayağını kullanabilmesiyle birlikte yazmayı öğrenebileceğini fark eder. Gerek yazma gerek konuşma egzersizlerinde annesi Christy için büyük bir destekleyicidir. Sonrasında ise kişisel gayreti ile doğru tedavi yöntemlerinin birleşmesiyle Christy'nin potansiyeli gün yüzüne çıkmaya başlar. Özellikle Dr. Collins'in teşebbüsüyle evde eğitime başlaması, Christy'nin yazarlık kariyerine de kapı aralamıştır. *İçimdeki Müzik*'in ana karakteri Melodi için doktor zihinsel engelli teşhisi koyup, onu okula göndermek yerine bir bakım evine yerleştirmesi tavsiyesinde bulunsa da annesi doktoru dinlemek yerine Melodi'yi engelliler için özel sınıfların ve farklı imkânların oluşturulduğu bir okula götürmüştür. Okul Melodi ve oradaki diğer engelli çocuklar için büyük bir imkân olarak görünmektedir.

Diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de doğru yöntemler önem arz etmekte; hatalı eğitim uygulamalarının engelli bireylerin yaşamlarında olumsuz etkilerinin olacağı gösterilmektedir. Melodi'nin öğretmenlerinin ona karşı değişen tavır, yaklaşım ve eğitim yöntemlerinin etkilerinin Melodi üzerindeki yansımaları eserde üzerinde durulan temel konulardan biri olarak görünmektedir. Petey, beden fonksiyonlarını kullanamadığı için kendini çok az ifade edebilirken, Christy genç yaşında kavuştuğu yeni fiziksel tedavi yöntemi sayesinde sanatçı ruhunu ortaya koymasının yanında eğitim imkânına da kavuşur. Melodi de başlangıçta diğerlerinden farksızdır. Doğru yöntemlerle vücudunu daha verimli kullanabilmeyi öğrenmiş; teknolojik aletlerle de eğitimini daha sağlıklı şekilde sürdürebilmiş ve üstün akademik kabiliyetini ortaya çıkarabilmiştir.

İnsanlara kendini ifade edememek, onlar tarafından anlaşılammak engelliler için en büyük problemlerden biridir ve kendilerini ifade edebilme süreçlerinde tedaviyle birlikte eğitim olanaklarının büyük bir etkisi bulunmaktadır. Kendilerini ifade edebilmeye başlamaları engelliler için büyük bir rahatlama getirmektedir. Örneğin, *İçimdeki Müzik*'te Melodi'nin, bir alışveriş merkezinde sağlığa zararlı olduğunu bildiği oyuncakların satıldığını gördüğünde buna itiraz etmek istemesine rağmen kendini ifade edememesi onu sinir krizine sokmaktadır. Sonrasında alınan Medi-Talker denilen özel bilgisayarla kendini ifade etmeye başlaması onun gerginliklerini azaltmaktadır. Aynı durum, *Sol Ayağım*'da kısmen konuşabilen veya yazı yazabilen Christy için de geçerlidir. Hatalı teşhisinde ısrar edilen Petey ise diğerlerine göre daha dezavantajlıdır. O, kendisini ancak onu yakından tanıyan kişilere bir takım jest ve mimiklerle

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

ses tonlamalarıyla kısıtlı bir şekilde ifade edebilmektedir. Engelli bireyler için kendilerini muhataplarına ifade edebilmeleri büyük bir başarı olarak kabul edilmektedir.

Elvira'yı (Medi-Talker'a koyduğu isim) kullanmaya alıştığım bir aydan beri okuldaki hayatım daha keyifli bir hâl aldı. Neredeyse... Connor'a önceki akşamki şov hakkında bir şeyler sorabiliyorum ya da Jessica'ya yeni ayakkabılarımı beğendiğimi söyleyebiliyorum (Draper, 2020).

Başarmıştım! Zihnime, kendini ifade etme şansını verecek olan şey başlamıştı. Evet, dudaklarımla konuşmıyordum ama şimdi sözlerden daha kalıcı şeylerle konuşacaktım; yazılı sözcüklerle...(Brown, 2020).

Din Adamının Sözleri Üzerinden Batı Toplumlarında Engellilik

Üç eserde de ailelere engelli çocuklarını bir akıl hastanesine yatırmalarını tavsiye eden doktorlar, komşular, akrabalar gibi çok sayıda kimse yer almaktadır. Fakat bu konudaki en net ve acımasız sözün, bir din adamına yani papaza ait olması dikkat çekicidir. Petey'nin annesi Sarah, papazın sözlerini oldukça dramatik bir anda, henüz iki yaşındaki Petey'yi akıl hastanesindeki görevli hemşireye teslim ederken yeniden anımsamıştır:

Sarah papazın sözlerini anımsadı: Petey gibi talihsizleri hayatlarından ve hatıralarından koparmak... Tıpkı ölenleri gömmek gibi yapılması gereken bir şeydi (Mikaelsen, 2020).

Bu ifade Petey'nin aile ortamından çıkarılmasını, tıpkı ölmüş biri gibi yaşamın dışına itilmesini bir gereklilik olarak tanımlamaktadır. Sarah'nın ayrılık anında benzeri yönlendirmelerde bulunan başka kimselerin değil papazın sözünü hatırlaması önemlidir. Çocuğunu bıraktığı esnada tercihinin doğru olduğuna ikna olması yahut vicdanını rahatlatabilmesi için doktorlar ya da yakın çevresindeki diğer kimselerin değil bir din adamının onayına başvurmaktadır. Üstüne üstlük papazın tavsiyesi sonucu ailesi Petey'yi yalnızca bakım evine yatırmakla kalmamış ve tüm irtibatı da kesmişlerdir. Petey'nin hikâyesinde ailenin tercihi, engelli kimseye bakım vermenin fiziksel zorlukları nedeniyle kurumsal yardım almak değildir. Aile, bunun daha da ötesinde engelli bireyin varlığını reddetme gibi bir pozisyon almıştır.

Bu noktada engellilerle ilgili ortaya konan davranışların geri planındaki toplumsal kodlara ulaşabilmek açısından Batı toplumunda engellilikle ilgili tarihsel sürece göz atmak faydalı olabilir. Hıristiyanlıkta engellilik günah işlemekle irtibatlandırılmakta ve engelliler lanetli kişiler olarak tanımlanmaktadır. Engellileri topluma veya kiliseye kazandırmaya matuf düzenlemelere de rastlanmamaktadır (Baybal, 2015). Aydınlanmayla birlikte normlaştırmanın önem kazanmasıyla, bedensel engeller çirkinlikle; çirkinlik de kötü ile özdeşleştirilmiştir. 19. yüzyılda Amerika'da engellilere yönelik okullar açılmaya başlansa da özellikle bilişsel engellilere eğitim vermek yerine onların kurumlara kapatılması tercih edilmiştir(Kahraman

Güloğlu & Serdar, 2023). Batı çocuk edebiyatında engellilik de yakın zamana kadar daha çok kötü, zayıf karakterlerin temsilinde kullanılmıştır (Dyches vd., 2001).

Avrupa’da öjeni konusundaki tartışmalar da bu konuda benzeri bir bağlama oturmaktadır. Kısaca ırk ıslahı şeklinde tanımlanabilecek öjeni kavramı tarih boyunca tartışılmış etik bir meseledir. Bu noktada geçmişte bazı toplumlar daha temiz ve saf bir nesil inşası için engelli bireyleri kendi elleriyle ortadan kaldırmıştır (Şişman, 2011). Nazi döneminde ari bir ırk oluşturabilmek için engelli bireylerin bir kısmının yok edilmesi ve diğer bir kısmının zorla kısırlaştırılması gibi irrite edici uygulamalar bu konudaki çarpıcı örneklerden biri olarak hatırlanabilir (Aytemur Sağıroğlu, 2020). Engellilerin yaşama hakkının tartışmaya açıldığı uygulamalar halen sürmektedir. Bugün Avrupa ve Amerika’da hâkim olan tıp yaklaşımı, anne karnındaki engelli bebeklerin kürtaj edilmesini önermektedir. Bu noktada engelli bireylerin mümkünse hiç dünyaya gelmemesi tercih edilmektedir. Hatta engelli bebeklerini dünyaya getirmekte ısrarcı olan ebeveynler bencillikle suçlanabilmektedir (Sheldon, 2024). İngiltere’de geçen yıllarda engelli bir kız çocuğunun anne onayıyla ötenazisi tartışılmış, bu talep yasal olarak onaylanmış ve doktor yardımıyla çocuğun yaşamına son verilmiştir (McGowan, 2014). Bu konudaki hâkim düşünce, engelli insanın tam bir insan sayılmamasıyla bağlantılı görülebilir. Engelli bireylerin hem aileler hem toplumlar hem de devletler açısından masraflı, külfetli bir süreci beraberinde getiriyor oluşu, bu tarz yaklaşımları etkiliyor olabilir. Tüm bu çerçevede bilhassa *Petey*’de ortaya konan tercihin Avrupa’daki toplumsal kodlarla bağlantılı olacağı düşünülebilir.

Buna karşın Müslüman toplumlarda Hristiyanlıktaki gibi engellilerin günahkâr veya lanetli olduğu gibi kök düşünceler yer almamaktadır. İnsanı değerlendirme ölçüsü olarak engelli ya da engelsiz ayrımı yapılmamakta, kural olarak ortaya konan eylemlere bakılmaktadır. Ayrıca engelli bireylerin sorumluluklarında engelleri ölçüsünde kolaylaştırma sağlanmaktadır (Acara, 2013). Bu nedenle İslam toplumlarında engelliler diğer insanlardan farksızdır. Doğuştan gelen bir kötülük izafesi yoktur. Kötü, çirkinle ve engelliyle özdeşleştirilmez. Kötülük ve iyilik daha çok davranışla ölçülür (Acar, 2015). İslam inancında engelli bireylerin de yaşama hakları olduğu ilkesinden hareketle, anne karnında yaşamlarına son verilmesi oldukça keskin düzenlemelerle yasaklanmıştır (Görgülü, 2018).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Çocuk edebiyatında engelliliğin ana tema olarak ele alındığı *Petey*, *Sol Ayağım* ve *İçimdeki Müzik* isimli çocuk edebiyatı eserlerinin incelendiği bu çalışmada, edebiyatın insan

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

yaşamındaki dramaların, göz ardı edilen detayların ve problem alanlarının deşifre edilmesinde ve duygudaşlıkların kurulmasında ne denli etkili olduğu ortaya konmuştur. Edebiyat, sahip olduğu bu güçle pek çok insani ve toplumsal meselede dönüştürücü rol oynamaktadır.

Araştırmada incelenen üç eser de beyin felci geçirmiş insanların hayat öykülerini anlatmaktadır. Tüm ömrünü hareket edemeden geçiren insanların düşünce ve duygu dünyasında nelerin geçtiği, kendini ifade edememenin zorlukları, etraflarında nasıl muamelelere maruz kaldıkları ve nelere ihtiyaç duydukları gibi pek çok mesele okurun gündemine taşınmaktadır. Bu sayede söz konusu eserler, engelliliğe dikkat çekmek, engelliler için farkındalık oluşturmak, engelli olmayan çocukların engelli olanların neler hissettiklerini, nelere ihtiyaç duyduklarını anlamalarını sağlamak için önemli araçlardır. Engellilik kültürünün oluşmasında bu tür eserlerin sunacağı katkıdan istifade etmek gerekmektedir. Engelli bireylerin çevresinde bulunan anne-baba, kardeş, arkadaş, öğretmen, doktor, hemşire, bakım personeli gibi kimselerin empati ve duygudaşlık kurabilmek ve ihtiyaç analizi yapabilmek konusunda engelliliği ele alan edebî eserlerden istifade etmesi azami derecede faydalıdır. Bu tarz eserler, öncelikle bu insanların varlıklarının olduğu gibi kabul edilip saygı görebilmeleri, ikincil olarak da yaşamlarını kolaylaştıracak her alanda ihtiyaç tespiti yapılabilmesi ve inisiyatif alarak gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için gerekli duygusal ve düşünsel yönlendiricileri içinde barındıran önemli metinlerdir. Bilhassa eğitim süreçlerinde engellilerle birlikte çalışan özel eğitim öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu metinlerle tanışması sağlanmalıdır. Bu konular ders kitaplarında daha ziyade akademik içerikli bilgiler şeklinde ele alınmaktadır, fakat edebî metinler akademik içeriklerin ulaşılamayacağı duygusal mekanizmaları etkilemektedir.

Türkçeye çevrilen ortaokul yaşına hitap eden Batı çocuk edebiyatı eserlerinde beyin felci hastalığını ele alan eserlerin varlığı dikkat çekmektedir. Bunda beyin felçli engellilerin hayat hikâyelerinin ilgi çekici bulunması önemli bir faktördür. Bir diğer faktör imkânlar ölçüsünde engelliliğin azalması veya engellilerin yaşama intibaklarının kolaylaşmasının en belirgin yansımalarının beyin felçli engelliler üzerinde görülmesidir.

Üç eserde de engelliliğin teşhisi ve tedavisinde doktorların kritik bir rol oynadıkları görülmektedir. Eserlerde iyi örneklerle yer verilse de çoklukla doktorların yanlış teşhisi ve hastayla ilişki biçimi eleştirilmektedir. Doktorların gayretleri sayesinde günümüzde pek çok engelli ya engelinden kurtulmakta ya da engellilerin yaşam kalitesi artmaktadır. Kendini geliştiren ve hastasıyla sağlıklı iletişim kurabilen doktorlar engelli hastaları üzerinde olumlu

etkiler ve sonuçlar bırakabilmektedir. Bu noktada doktorların tıbbi ve insani konularda gelişime açık olmaları ve iletişim becerilerini artırmaları önem arz etmektedir.

Üç eserden ikisinde engelli birey ailesinin yanındadır, birisi ise küçük yaşta ailesi tarafından terkedilmiştir. Buradan hareketle engellilerin yuvasının ailesinin yanı olduğunu, ailesinden uzakta olan engelli bireyin korumasız kaldığını ve korumasız kaldığı ölçüde de yaşamın onun için zorlaştığını söylemek mümkündür. Aile, engelli bireyler için en güvenilir liman; birincil sevgi ve bakım ihtiyacının karşılandığı temel destekleyici unsurdur. Bu nedenle engelli bireyi bulunan aileler hem bireysel hem toplumsal hem de kurumsal açılardan desteklenmeli, sorumlulukları paylaşılmalıdır. Fakat engelli bireyin ailesinden ayrılmayacağı formüller üretilmelidir

Eserlerde engelli başkahramanların arkadaşlık ilişkileri de oldukça önemli bir konu olarak ele alınmıştır. Engelli bireylerle dengeli bir arkadaşlık ilişkisi kurulmalıdır. Arkadaşlık ilişkisinin onların rehabilitasyonunda önemli bir noktaya tekabül ettiği unutulmamalıdır. Bu kapsamda akran birliktelikleri sağlanması için teşebbüsler artmalıdır. Bugün hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir problem olan okullarda akran zorbalığının ise hem fiziksel hem de psikolojik olarak genellikle daha savunmasız durumda olan engelli öğrenciler üzerinde çok daha etkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Okullarda engelli öğrencilerin akran zorbalığı gibi sorunlardan kurtarılmasının en etkin yolu diğer öğrencilerde empati ve merhamet duygularının canlandırılmasıdır. Engellilerin yaşam öykülerini anlatan edebî eserler, çocuklarda ve gençlerde daha dengeli ve insani duyguların yeşermesinde etkin bir eğitim materyali olarak kullanılabilir.

Hiçbir engelli engelinden ötürü dışlanmamalı, reddedilmemelidir. Bu tutumların onların hayatlarında duygusal olarak yıkıcı etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır. Dışlanmadan, reddedilmeden sürdürülen ilişkiler onların özgüvenlerini kazanmalarını sağlamakta; gerçek potansiyellerinin açığa çıkmasına katkı sunmaktadır. Engelli çocukların yaşları ilerledikçe içinde buldukları durumu anlamlandırmaya başladıkları görülmektedir. Bu süreçte onlara manevi danışmanlık hizmeti verilebilir.

Bu noktada araştırma sonucunda toplumların hâkim düşünce kodlarının meselelerin yorumlanmasında etkili olduğunun altı çizilebilir. Ele alınan eserler Batı edebiyatının ürünleridir ve Batıda bilhassa tarihsel olarak engellilerle ilgili olumsuz yaklaşımları besleyen kimi toplumsal ve dini kodlar bulunmaktadır. Buna karşın, toplumumuzun inanç ve kültür

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım* ve *İçimdeki Müzik* örneği

pratiğinin engelliliğe ve engellilere daha toleranslı ve kabul edici bir arka plan sunması bir avantaj olarak görülebilir.

Son olarak, çocuk edebiyatı eserlerinin yalnızca engellikle ilgili değil diğer pek çok toplumsal meseleyi çocukların anlayabilmesi açısından önemli bir işlev üstleneceği görülmektedir. Sorun odaklı eserlerin sayısının artması, çocukların toplumsal konular hakkında farkındalık kazanmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Acar, M. T. (2015). *XX. yüzyıl Türk romanında engelli karakterlerin 'Küçük Ağa' ve 'Köyün Kamburu' romanları çerçevesinde değerlendirilmesi* [Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Acara, Y. (2013). Saadet asrı model toplum tecrübesinin engellilere ilişkin kodları. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 13(1), 131-171.
- Aytemur Sağıroğlu, N. (2020). Öjeni ve sağlam bedenlilik. *FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 30, 115-133.
- Baybal, M. S. (2015). Yahudilik ve Hristiyanlığın engellilere bakışı. *Mütefekkir*, 2(4), 275-298. <https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130261>
- Bialik, G., & Givon, U. (2009). Cerebral palsy: Classification and etiology. *Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica*, 43(2), 77-80.
- Bilgin, N. (2014). *Sosyal bilimlerde içerik analizi*. Siyasal Kitabevi.
- Brown, C. (2020). *Sol ayağım* (F. Kahraman, Çev.). Nora Kitap.
- Burcu, E. (2006). Özürlülük kimliği ve etiketlenmenin kişisel ve sosyal söylemleri. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 23(2), 61-83.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Araştırma tasarımı—Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları* (E. Karadağ, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Çelik, E. (2013). Edebiyat eseri toplumun aynasıdır: Edebiyat sosyoloji ilişkisi üzerine. *Türk Dili*, 104(738), 59-64.
- Çetin, E. (2021). Özel gereksinimli çocuklar ve okumaya giriş. İçinde Emre Laçın (Ed.), *Özel gereksinimli öğrenciler için okuma ve okumanın gelişimi* (ss. 1-19). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Demirel, S. (2005). Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde aile eğitiminin önemi. *Ufku Ötesi Bilim Dergisi*, 1, 61-74.
- Dilidüzgün, S. (2018). *Çağdaş çocuk yazını*. Tudem.
- Draper, S. M. (2020). *İçimdeki müzik* (Z. Kürük, Çev.). Genç Timaş.

- Dyches, T. T., Prater, M. A., & Cramer, S. F. (2001). Characterization of mental retardation and autism in children's books. *Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities*, 36(3), 230-243.
- Ekici, M., & Ertem, İ. S. (2019). Çocuk kitaplarında engelliler ve sorunlarının incelenmesi. *Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 3(3), 250-264.
- Elkatmış, V., & Turan, L. (2023). Çocuk edebiyatında engellilik teması ile karşılaşan çocukların engelliliği algılamaları üzerine bir araştırma. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 11(1), 64-83. <https://doi.org/10.16916/aded.1167833>
- Etikan, I. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Genç Timaş, M. (2022). *Sharon M. Draper/İçimdeki Müzik'in yazarı* [Broadcast]. <https://www.youtube.com/watch?v=NpTuWv3aGe0>
- Gönç Şavran, T. (2012). Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri. İçinde Temmuz Gönç Şavran (Ed.), *Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri*. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Görgülü, Ü. (2018). *Fıkıhta cenin hukuku*. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
- Kahraman Güloğlu, F., & Serdar, M. (2023). Amerika Birleşik Devletleri'nde engellilik: Kavramsal gelişim ve yasal çerçeve. *Journal of Turkish Studies*, 18(1), 113-134. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.67796>
- Kahraman, Ö., & Karadayı, N. (2015). Engelli kardeşe sahip olan çocukların engelli kardeşleriyle deneyimlerine ilişkin görüşleri. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*, 390-408.
- Karagül, S. (2018). Çocuk edebiyatı ve bibliyoterapi. *Çocuk ve Medeniyet Dergisi*, 3(6), 43-55.
- Kayıran, D., & Avcı, A. (2023). Bir eğitim materyali olarak çocuk edebiyatında şiddet dili farkındalığının incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(87), 796-805. <https://doi.org/10.17755/esosder.1209832>
- McGowan, J. (2014). Don't beatify us: What parents of the disabled really need. *Commonweal*, 141(19), 6-7.
- Mikaelsen, B. (2020). *Petey* (A. Anar, Çev.). Beyaz Balina.
- Neuman, W. L. (2017). *Toplumsal araştırma yöntemleri* (S. Özge, Çev.). Yayın Odası.
- Sever, S. (2021). *Çocuk ve edebiyat*. Tudem Yayınları.

Batı Çocuk Edebiyatında engellilik söylemleri: *Petey, Sol Ayağım ve İçimdeki Müzik* örneği

- Sheldon, S. (2024). Beyond the tram lines: Disability discrimination, reproductive rights and anachronistic abortion law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 44(1), 104-132. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad025>
- Su, G., & Burcu Sağlam, E. (2020). Köy yaşamında engelli birey olma deneyimi: nitel bir araştırma örneği. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 37(1), 96-115. <https://doi.org/doi:10.32600/huefd.623627>
- Şimşek, K., & Kartal, A. (2022). Çocuk edebiyatının başlangıcına dair bir değerlendirme. *Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, 29, 344-356. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1164173>
- Şirin, M. R. (2019). *Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış*. Uçan At Yayınları.
- Şişman, N. (2011). *Kaderle tasarım arasında yeni insan*. Timaş Yayınları.
- Taşdelen, V. (2015). Edebiyat ve psikoloji. *Bizim Külliye*, 66, 25-30.
- Toy, D. (2022). *Engelli birey algısında çocuk edebiyatının çocuk gelişim alanlarına etkisi: İçimdeki Müzik örneği* [Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Turanalp, M. F. (2025). Çocuk kitaplarında ölüm temasının işlenişi: Bir ölüm eğitimi materyali olarak Arnold Lobel'in "Fil Amca" kitabı örneği. *Milli Eğitim Dergisi*, 54(248), 2367-2400. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.1578461>
- Tüfekçi Can, D. (2014a). *Çocuk edebiyatı: Giriş*. Eğitim Akademi Yayınevi.
- Tüfekçi Can, D. (2014b). *Çocuk edebiyatı: Kuramsal yaklaşım*. Eğitim Akademi Yayınevi.
- UN. (2025). *Convention on the rights of persons with disabilities (CRPD) | Division for inclusive social development (DISD)*. Department of Economic and Social Affairs Social Inclusion. <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd>
- Ünal, A. (2010). *Türk çocuk edebiyatında engellilerin temsili* [Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- WHO. (2011). *World report on disability*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241564182>
- Yakar, Y. M., Yılmaz, O., & Yılmaz, H. D. (2019). Çocuk kitaplarında sorun odaklılık: engellilik algısı. *Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 56-76.
- Yayın Dedektifi. (2025). Yayın Dedektifi. <https://yayindedektifi.com/>